

MAQSUD SHAYXZODANING "JALOLIDDIN MANGUBERDI" DRAMASIDA O'ZBEK FOLKLORI AN'ANALARI

Mamatvaliyev Muhammad Qo'ymurodovich,

Mustaqil tadqiqotchi

Repetitor2008.76@mail.ru

Namangan davlat universiteti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20553345>

Annotatsiya. Mazkur maqola Maqsud Shayxzodaning "Jaloliddin Manguberdi" dramasi o'zbek folklori an'analari masalasi yoritishga bag'ishlangan. Xususan, dramadagi Elbars pahlavon, donishmand chol, Sultonbegim kabi qahramonlar "Alpomish" dostonidagi Kayqubod, Qultoy, Qaldirg'och, Tovka oyim obrazlariga qiyoslangan. Shuningdek, Sultonbegim sochini kesib Jaloliddinning oti egariga ayil qilib bog'lashi "Alpomish" dostonidagi Alpomishni zindondan qutqarish jarayonida Tovka oyim sochini, Boychibor dumini tashlashi voqeasi bilan taqqoslangan. Taqqoslash jarayonida muallif Mamatqul Jo'rayev, Shomirza Turdimov, Jabbor Eshonqulov kabi taniqli folklorshunoslarning ilmiy xulosalariga tayangan.

Kalit so'zlar: drama, folklor, an'ana, arxitip, qiyos.

Аннотация. Настоящая статья посвящена освещению вопроса традиций узбекского фольклора в драме Махсуда Шайхзаде "Джалолиддин Мангуберди." В частности, такие персонажи драмы, как Эльбарс-пахлаван, мудрый старик, Султанбегим, сопоставляются с образами Кайкубоды, Култая, Калдыргач и Товка-айым из дастана "Алпамыш." Также эпизод, в котором Султанбегим отрезает свои волосы и использует их в качестве подпруги для седла коня Джалолиддина, сравнивается с событием из дастана "Алпамыш," где Товка-айым, спасая Алпамыша из темницы, жертвует своими волосами и хвостом коня Байчибара. В процессе сопоставления автор опирается на научные выводы таких известных фольклористов, как Маматкул Джураев, Шомирза Турдимов, Джаббор Эшонкулов.

Ключевые слова: драма, фольклор, традиция, архетип, сопоставление.

Abstract. This article is dedicated to illuminating the traditions of Uzbek folklore in Maqsud Shaykhzoda's drama "Jaloliddin Manguberdi." In particular, characters from the drama such as Elbars Pahlavon, the wise elder (pir), and Sultonbegim are compared with figures from the epic "Alpomish," including Qayqubod, Kultoy, Qaldirg'och, and Tovqaoym. Furthermore, the episode in which Sultonbegim cuts her hair to use as a girth for Jaloliddin's saddle is compared to an event in the "Alpomish" dastan, where Tovqa-oyim sacrifices her hair and the tail of the horse Baychibar to rescue Alpomish from a dungeon. In the course of this comparative analysis, the author relies on the scholarly conclusions of renowned folklorists such as Mamatqul Jo'rayev, Shomirza Turdimov, and Jabbor Eshonqulov.

Keywords: drama, folklore, tradition, archetype, comparison.

Kirish. Maqsud Shayxzodaning "Jaloliddin Manguberdi" dramasi 2-jahon urushi yillarida xalqimiz orasida juda mashhur bo'ldi. Muallif mazkur tarixiy dramani yozish jarayonida Uilyam Shekspirning dramaturgik maktabidan, Aleksey Tolstoy, Vasiliy Yan va Oybek kabi taniqli ijodkorlarning tarixiy mavzudagi badiiy asar yozish tajribasidan ijodiy foydalandi. Ayni chog'da Maqsud Shayxzoda "Jaloliddin

Manguberdi” sahna asari tomoshabinga yana-da yaqin bo‘lishini nazarda tutib o‘zbek folklori an’analarini drama ruhiga singdirishni lozim topdi. Xususan, “Alpomish” dostoni qahramonlari, ularning xatti-harakatlari o‘zgacha badiiy yo‘sinda “Jaloliddin Manguberdi” dramasi ga ko‘chib o‘tdi.

Quyida “Jaloliddin Manguberdi” dramasi da Sultonbegimning sochini kesish epizodi, shuningdek, Elbars pahlavon va donisbmand chol obrazlarining yaratilishida Maqsud Shayxzoda “Alpomish” dostoni qahramonlari va voqealaridan qanday ta’sirlanganini tekshiramiz.

Badiiy adabiyot ramzlar, timsollar tilidir. Ramzlar, timsollar tilini tushunmasdan turib, badiiy asarning mohiyatini anglash, uning ruhi va g‘oyasini his qilish qiyin. Shuning uchun ham badiiy asarlarda uchraydigan ramz-timsollar sirini o‘quvchiga ochib berish, uni hayratlar dunyosiga oshno qilish – bugunning dolzarb vazifasidir. Dramaturg estetik idealini ifodalashda ham badiiy ramzlarning o‘rni beqiyos. Quyida dramadagi “soch” timsoli haqida mulohaza yuritamiz. Zero, soch poetik ramzi dramaturgning o‘ziga xos badiiy to‘qimasi sifatida alohida estetik ahamiyat kasb etadi.

Drama matnida tadqiqot uchun ahamiyatli quyidagi parcha mavjud:

Mulozim

(kirib)

Hech qayoqda ko‘rinmas qayiqlar, sardor!

Jaloliddin

Darhol, darhol egarlang chopog‘on tulpor!

Mulozim

Egarlardan uzilgan jangda ayillar,

Daryoning suvi toshqin, quturmish sellar!

Sultonbegim

(birdan xanjarini chiqarib, o‘z kokillarini kesadi)

Arqonga ham yaraydi shu qalin kokil,

O‘n besh otga chiqadi bermalol ayil. (kokilini beradi)

Jaloliddin

Fido etding husningni, bahodir singlim!

Sultonbegim

(qalpog‘ini kiyib)

Kokil yana o‘sgusi, bo‘lmasin o‘lim. [6: 416]

Adabiyotlar tahlili. Xalqimiz odatda ayollar sochiga go‘zallik timsoli sifatida qaraydi. Jaloliddin ham Sultonbegimning sochidan voz kechishini o‘ziga xos tantilik va fidokorlik sifatida olqishlaydi. Dramani mutolaa qilish jarayonida ko‘pincha

o'quvchilarga shu taxlit tushuncha beriladi. Sul-tonbegimning sochini qir-qib, Jaloliddinga berishi akaning singilga ehtiromi, uning uchun husn timsolidan ham voz kecha olishi sifatida izohlanadi. Quyidagi ilmiy manbada o'quvchining "soch" timsoli haqidagi tasavvurlarini boyituvchi xulosa uchraydi: "Qizning qalin, uzun sochlaridan arqon sifatida foydalanish. Ertak va dostonlarda ko'p uchraydigan bu motivda qiz uzun sochi bilan sevgan yorini pastdan balandlikdagi ko'shkiga (yoniga) tortib chiqarib oladi. Bu o'rinda sochning yordamchi vosita, qurol vazifasini bajarishi kuzatiladi" [3:62].

Ayon bo'lmoqdaki, Sul-tonbegim o'z sochini akasiga shunchaki kesib bermagan va bu jarayonga faqat tantilik, mardlik va fidokorlik timsoli sifatida qarash Maqsud Shayxzodaning badiiy niyatini anchagina toraytirib qo'yadi. Xalq og'zaki ijodi, undagi motivlar va ramz-timsollar tilini puxta egallagan Maqsud Shayxzodadek alloma ijodkor Sul-tonbegimning sochini kesib, akasiga berish voqeasidan bejiz foydalanmagan. Sul-tonbegimning sochi – bu o'rinda xaloskorlik timsolidir. "O'zbek mifologiyasi" kitobida keltirilgan ilmiy xulosalar ham Jaloliddin Manguberdi dramasi-dagi mazkur voqea mohiyatiga g'oyat hamohangdir. Fikrimizni o'quvchiga yana ham aniqroq tushuntirish maqsadida "Alpomish" dostonidagi ayrim epizodlarni yodga olamiz. Alpomish sakson gaz chuqurlikdagi zindonda yotganda uni Qorajon kabi Tovka oyim ham qutqarishga urinib ko'radi:

Tadqiqot metodologiyasi. "Tovka aytdi: - Bo'lmaydi, mening yurgan, chopgan joyimni qayerdan bilasizlar, sizlar boshqa erda o'yinda edilaring. Endi o'zim topib kelmasam, boshqa kishi topolmaydi, men o'zi ikki yugurdim, "Otma suyak"ka borishda bir turdim, qaytishda bir turdim, yo borishda tushgan, yo qaytishda tushgan, sekin borib topib kelaman, sizlar shu yerda o'tiringlar, - deb kanizlarini shu erga tashlab, iziga qaytdi. Endi zindon boshiga borib, sunbul sochini tarqatib, gardanining ostidan yana fonus shamni yoqib yuborib, zindonning tagiga bo'ynini cho'zib, Alpomishga qichqirib turibdi:

Xilidan ayrilgan lochin,
Bu kelishim sening uchun,
Uzat qo'ling, ushla sochim.
Makoning bo'lib, qora zindon,
Yig'lab, lablaring xandon,
Senga yordam bugun mendan,
Uzat qo'lni, ushla sochdan.
O'z elingdan kelding bunda,
G'arib bo'lib qora zindonda,
O'lmay chiq zindondan, zinda,

Uzat qo‘ling, ushla sochdan”... [1:190]

Garchand maqsadiga erisholmagan bo‘lsa-da, Tovka oyim ham o‘z sochini Alpomishni zindondan qutqarish vositasi, deb biladi. Ertakdagi ma‘shuqa, “Alpomish” dostonidagi Tovka oyim sochdan arqon o‘rnida foydalanishni istaydi. Sultonbegim esa o‘z sochi Jaloliddinning otiga ayil bo‘lishini xohlaydi. Har ikki holatda ham bosh vazifa – xaloskorlik, o‘zi uchun aziz kishini qiyin vaziyatdan qutqarish.

Tahlillar va natijalar. Akademik Naim Karimov “XX asr adabiyoti manzaralari” nomli kitobida Maqsud Shayxzodaning Sharq mumtoz adabiyoti va folkloriga muhabbati, shu muhabbat azobi bilan bog‘liq mulohazalarni yozadi[4:356]. “Jaloliddin Manguberdi” dramasida o‘zbek folklori an‘analarining sezilishi Naim Karimov mulohazalarini tasdiqlaydi. “Alpomish” dostonida Hakimbekdagi alplik qudrati namoyon bo‘lishida sinchi Qultoy, cho‘pon Qayqubod va singlisi Qaldirg‘ochning xizmatlari beqiyos. “Jaloliddin Manguberdi” dramasida ham cho‘pon Elbors pahlavon, donishmand chol va Sultonbegim kabi epizodik obrazlar bosh qahramon Jaloliddin xarakterini to‘laqonli bo‘lishini ta‘minlaydi. Elbors pahlavon – dramadagi muhim to‘qima obrazlardan biri. Muallif dramaning musiqali variantida uni 2-soqchi tilidan shunday tasvirleydi:

Qiziq kishi ekan Elbors pahlavon,
O‘qda ham xanjarda, nayda ham ravon.
O‘pkasi ho‘kizcha, qo‘li filniki,
Yelkasi bukilmas ursangiz balki.
Nayini chalsa eshitar Xo‘jand,
Narigi sohilga o‘qni qilar band.

Dramada Elbars pahlavon avval 107, oxir-oqibat 150 nafar mo‘g‘ul askarini o‘ldirgani haqida xabar uchraydi. Dramaturg uning kelbati va jismoniy quvvatini shu miqdorga muvofiq holda tasvirleydi. Filologiya fanlari doktori Jabbor Eshonqulov o‘zining “Folklor: obraz va talqin” nomli kitobida devlik qudrati avval tabiat stixiyalari, hayvonlar va qushlar timsolida, keyin esa asta-sekin inson ko‘rinishida namoyon bo‘lishi ko‘rsatib o‘tilgan [2:54]. Xalqimiz pahlavon kishilarga qarata mubolag‘a bilan “Bu odamda devning kuchi bor!” – deydi, bu kabi g‘ayritabiiy ta‘rif ildizi ham devlar bilan bog‘liq qadimiy tasavvurlarga borib taqaladi. Avval yovuzlik timsoli bo‘lgan devlar keyinchalik pahlavonlarning xizmatkoriga, hatto xaloskoriga aylanadi. O‘zbek folklori bilimdoni bo‘lgan Maqsud Shayxzoda mana shu jihatlarni Elbars pahlavon to‘qima obrazida mujassamlashtiradi. Xalq mushkul ahvolda qolganda o‘zi ishongan pahlavonlardan najot kutadi. Elbars pahlavon obrazi yaratilishida xalqqa xos mana shu umid va najot psixologiyasi ham hisobga olingan.

Drama yakunida g'urbat o'lkasiga yo'l olgan Jaloliddin Elbars pahlavonga o'z nayida mumtoz kuylarni ijro etib, xalqdagi umidni saqlab qolishi lozimligini ta'kidlaydi. Filologiya fanlari doktori Shomirza Turdimov Barchin bilan o'z yurtiga qaytyotgan Alpomish Kashal eli taqdirini Qayqubod va Tovkaoyimga topshirib ketishiga alohida e'tibor qaratadi [5:53]. Sho'ro mafkurasi davrida adabiyotshunoslik Elbars pahlavon to'qima obrazini Jaloliddinning xalqqa yaqinligi timsoli sifatida tekshirgan. Biz ham mazkur xulosani butkul inkor etishdan yiroqmiz. Sho'ro mafkurasi zug'umidan cho'chigan Maqsud Shayxzoda Elbars pahlavon to'qima obrazi missiyasini aynan Jaloliddinning xalqqa yaqinligi ma'nosida ishlatgan deya izohlagan bo'lishi mumkin, ammo mazkur to'qima obrazga yuklangan vazifani shu xulosaning o'zi bilan chegaralab qo'yish uni an'analardan, ildizlaridan uzib qo'yish bilan barobardir. Chunki Kashal yurti taqdiri hokimiyat vakili bo'lmish Alpomish tomonidan cho'pon Qayqubodga topshirilgani kabi Jaloliddinning cho'pon Elbars pahlavonga o'z missiyasini o'tkazishida hech bir g'ayritabiiylik yo'q.

Xulosa. Dramada g'orda yashirinib yurgan bir bechora chol tasodifan Qadag'on no'yon va Yaroqbekning Jaloliddinni o'ldirish haqidagi rejasini eshitadi. Yaroqbek Jaloliddinga go'yo onasi va singlisi tomonidan berib yuborilgan deya ta'riflangan choponni kiydirish asnosida unga xanjar urmoqchi bo'ladi va shu vaziyatda g'ordan chiqib, Yaroqbekning izidan kelgan chol uni qutqaradi. Chol dramada shunchaki epizodik obraz emas, balki qutqaruvchilik vazifasi yuklangan xaloskor badiiy to'qima timsolidir. "Alpomish" dostonida Barchinni qutqarish uchun Kashal yurtiga borish chorasini topolmay turgan Alpomishga qari chol Qultoy Boychiborni topib beradi va shu ishi bilan Alpomishni qutqarish vazifasini o'taydi. Jabbor Eshonqulov o'zining "Folklor: obraz va talqin" nomli monografiyasida chol yoki kampirning alplarga ko'maklashishi o'zbek folkloridagi o'ziga xos xususiyat ekanligi alohida ta'kidlaydi [2:3]. Dramadagi chol arxitepi o'zida folklor an'alarini mujassamlashtirgani uning to'laqonli badiiy to'qima ekanligidan darakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alpomish. O'zbek xalq qahramonlik dostoni. – Toshkent: Sharq, 1998. – 400 b.
2. Eshonqul J. Folklor: obraz va talqin. – Qarshi: Nasaf, 1999. – 172 b.
3. Jo'rayev M. O'rayeva D. O'zbek mifologiyasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2019 – 496 b.
4. Karimov N. XX asr adabiyoti manzalari. – Toshkent: O'zbekiston, 2008. – 535 b.
5. Turdimov Sh. Etnos va epos. – Toshkent: O'zbekiston, 2012. – 96 b.
6. Shayxzoda M. Dunyo boqiy. – Toshkent: G'afur G'ulom nomidagi NMIU, 1988. – 424 b.